

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Agaronyan .A.A

к.п.н., доцент

Ильясова.У.О

магистрант УзНПУ

Аннотация: В статье раскрывается сущность и содержание интерактивного обучения как одной из приоритетных форм организации образовательного процесса в системе высшего педагогического образования. Рассматриваются теоретические подходы к понятию интерактивного обучения, его основные характеристики и педагогические возможности в подготовке будущих педагогов. Обоснована роль интерактивных методов обучения в формировании профессиональных компетенций, развитии коммуникативных умений и педагогического мышления студентов педагогических специальностей.

Ключевые слова: интерактивное обучение, интерактивные методы, взаимодействие, будущий педагог, профессиональная подготовка, компетентностный подход.

BO'LAJAK PEDAGOGLARNI TAYYORLASHDA INTERAKTIV TA'LIMNING MOHIYATI VA MAZMUNI

Annotatsiya: Maqolada oliy pedagogik ta'lim tizimida ta'lim jarayonini tashkil etishning ustuvor shakllaridan biri bo'lgan interaktiv ta'limning mohiyati va mazmuni yoritib beriladi. Interaktiv ta'lim tushunchasiga doir nazariy yondashuvlar, uning asosiy xususiyatlari hamda bo'lajak pedagoglarni tayyorlashdagi pedagogik imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, interaktiv ta'lim metodlarining professional kompetensiyalarni shakllantirish, kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish va pedagogik mutaxassislik talabalari pedagogik tafakkurini rivojlantirishdagi roli asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Interaktiv ta'lim, interaktiv metodlar, bo'lajak pedagog, kasbiy tayyorgarlik, kompetentsiyaviy yondashuv, o'zaro ta'sir

ESSENCE AND CONTENT OF INTERACTIVE LEARNING IN THE PREPARATION OF FUTURE

TEACHERS

Abstract: The article reveals the essence and content of interactive learning as one of the priority forms of organizing the educational process within the system of higher pedagogical education. It examines theoretical approaches to the concept of interactive learning, its core characteristics, and pedagogical potential in training future teachers. Furthermore, the role of interactive teaching methods in forming professional competencies, developing communicative skills, and fostering the pedagogical thinking of education students is substantiated.

Keywords: Interactive learning, interactive methods, future teacher, professional training, competency-based approach, interaction.

Современный этап развития системы высшего образования Республики Узбекистан характеризуется ориентацией на подготовку конкурентоспособных, мобильных и профессионально компетентных педагогических кадров. В условиях модернизации образования и внедрения компетентного подхода особую значимость приобретает поиск эффективных методов и технологий обучения, способствующих активному включению студентов в образовательный процесс.

Традиционные формы обучения, основанные преимущественно на репродуктивной деятельности обучающихся, в недостаточной степени обеспечивают развитие профессионального мышления, коммуникативных навыков и способности к педагогической рефлексии. В этой связи интерактивное обучение рассматривается как важный ресурс повышения качества подготовки будущих педагогов, обеспечивающий переход от пассивного усвоения знаний к активному взаимодействию и сотрудничеству.

В педагогической науке интерактивное обучение трактуется как форма организации учебного процесса, основанная на активном взаимодействии всех его участников. Термин «интерактивность» (от англ. interaction — взаимодействие) отражает направленность обучения на диалог, сотрудничество и совместную деятельность преподавателя и студентов, а также обучающихся между собой.[1]

Интерактивное обучение опирается на идеи деятельностного, личностно-ориентированного и конструктивистского подходов, согласно которым знания формируются в процессе активной познавательной деятельности. В рамках данного подхода обучающийся выступает не объектом, а субъектом обучения, самостоятельно конструируя знания на основе собственного опыта и

взаимодействия с другими участниками образовательного процесса.

В научно-педагогической литературе интерактивное обучение рассматривается как особый способ организации учебного взаимодействия, при котором познавательная деятельность обучающихся осуществляется в условиях постоянного диалога, сотрудничества и совместного решения учебных задач. В отличие от традиционных форм обучения, интерактивное обучение ориентировано не на передачу готовых знаний, а на их активное осмысление и конструирование в процессе взаимодействия участников образовательного процесса.

На наш взгляд, сущность интерактивного обучения заключается в создании таких педагогических условий, при которых каждый студент выступает активным субъектом обучения, осознающим цели учебной деятельности и принимающим ответственность за её результаты. В этом процессе особое значение приобретает обмен мнениями, коллективный анализ учебных ситуаций и совместный поиск решений.[2]

Интерактивное обучение опирается на идеи деятельностного, личностно-ориентированного и конструктивистского подходов, в рамках которых обучение рассматривается как процесс активного присвоения социального и профессионального опыта. При этом знания формируются не изолированно, а в контексте практической и коммуникативной деятельности студентов.

Содержательная сторона интерактивного обучения представлена совокупностью методов и приёмов, направленных на активизацию познавательной деятельности студентов. К наиболее распространённым интерактивным методам относятся: дискуссии, мозговой штурм, анализ педагогических ситуаций (кейс-метод), деловые и ролевые игры, проектная и групповая работа, педагогические тренинги.

Использование данных методов в процессе подготовки будущих педагогов позволяет моделировать реальные профессиональные ситуации, развивать навыки педагогического общения, принимать обоснованные решения и анализировать результаты собственной деятельности. Это способствует формированию профессионального мышления и педагогической рефлексии.[3]

Интерактивное обучение играет важную роль в формировании профессиональных компетенций будущих педагогов. В процессе интерактивного взаимодействия у студентов развиваются коммуникативные,

методические и социально-психологические компетенции, необходимые для успешной педагогической деятельности. Кроме того, интерактивное обучение обеспечивает интеграцию теоретической и практической подготовки, что способствует повышению готовности будущих педагогов к работе в реальных условиях образовательного учреждения. Таким образом, интерактивные методы обучения выступают эффективным средством профессионального становления личности будущего педагога. Компетентностный подход в высшем педагогическом образовании предполагает ориентацию образовательного процесса на формирование у студентов способности применять знания, умения и личностные качества в профессиональной деятельности. В данном контексте интерактивное обучение выступает как наиболее адекватный инструмент реализации компетентностной модели подготовки будущих педагогов.

В ходе интерактивного обучения формируются не только предметные знания, но и универсальные компетенции: умение работать в команде, принимать решения в нестандартных ситуациях, аргументировать собственную позицию, осуществлять самооценку и рефлексию. Это особенно важно для будущих педагогов, профессиональная деятельность которых носит коммуникативный и социально значимый характер.

Психологической основой интерактивного обучения являются положения теории социального конструктивизма, согласно которым познание осуществляется в процессе социального взаимодействия. Взаимодействие со сверстниками и преподавателем способствует развитию мышления, расширению зоны ближайшего развития и формированию профессионального опыта студентов.[4]

С позиции педагогической психологии интерактивное обучение способствует развитию внутренней мотивации к обучению, так как активное участие в учебном процессе повышает интерес студентов и их удовлетворённость образовательной деятельностью. Это особенно значимо в подготовке будущих педагогов, поскольку мотивация к профессии является важным фактором профессионального становления личности.

Преподаватель должен обладать фасилитационными компетенциями: умением управлять групповой динамикой, задавать открытые вопросы, обеспечивать равенство участия и поддерживать атмосферу сотрудничества. Методическая подготовка преподавателей к этой новой роли является одним из ключевых педагогических условий эффективности интерактивного обучения.[5]

Одним из ключевых результатов интерактивного обучения является развитие педагогической рефлексии — способности анализировать собственную деятельность, оценивать её эффективность и корректировать профессиональное поведение. Интерактивные методы, такие как анализ педагогических ситуаций, дискуссии и рефлексивные задания, создают условия для осознания студентами собственных педагогических установок и ценностей.

Развитие рефлексивных умений способствует формированию профессиональной позиции будущего педагога и готовности к непрерывному профессиональному саморазвитию, что соответствует современным требованиям к педагогической профессии.

В процессе интерактивного обучения у студентов формируется профессиональная идентичность, проявляющаяся в осознании своей роли и ответственности как педагога. Участие в ролевых и деловых играх, моделирование педагогических ситуаций позволяют будущим педагогам примерить на себя профессиональные роли, осмыслить ценности педагогической деятельности и сформировать устойчивую профессиональную мотивацию.

Таким образом, интерактивное обучение выступает не только как средство передачи знаний, но и как важный фактор личностного и профессионального развития будущего педагога. В основе интерактивного обучения лежит не просто обмен информацией, а глубокая внутренняя трансформация личности будущего педагога.

Есть три ключевых механизма:

Децентрация: Переход студента от собственной эгоцентрической позиции к пониманию позиции других участников. В интерактивном режиме студент учится смотреть на педагогическую проблему «глазами другого»

Интерииоризация: Преобразование внешних форм совместной деятельности дискуссии во внутренний план сознания. То, что обсуждалось в группе, становится личным убеждением и профессиональным принципом студента

Эмоциональное заражение и сопереживание: Создание общего эмоционального фона в группе повышает уровень вовлеченности и снимает психологические зажимы, что критически важно для развития педагогического артистизма и эмпатии[6]

В условиях цифровой трансформации образования интерактивное обучение приобретает новые формы и возможности. Использование цифровых образовательных платформ, онлайн-дискуссий, виртуальных тренингов и интерактивных образовательных ресурсов расширяет границы учебного

взаимодействия и повышает доступность образовательного процесса.

Цифровые интерактивные технологии способствуют развитию цифровой компетентности будущих педагогов, что является важным условием их профессиональной готовности к работе в современной образовательной среде. Результативность интерактивного обучения в системе подготовки будущих педагогов обеспечивается совокупностью педагогических условий, к которым относятся: методическая подготовленность преподавателя, психологическая готовность студентов к активному взаимодействию, использование разнообразных интерактивных методов, а также систематическая организация рефлексивной деятельности.

Создание благоприятного образовательного пространства, основанного на доверии и сотрудничестве, является необходимым условием успешного применения интерактивного обучения в педагогическом вузе.[7]

Таким образом, интерактивное обучение является важным компонентом современной системы подготовки будущих педагогов. Оно обеспечивает активное участие студентов в образовательном процессе, способствует формированию профессиональных компетенций, развитию педагогического мышления и коммуникативных умений. Теоретический анализ показал, что использование интерактивных методов обучения повышает качество профессиональной подготовки будущих педагогов и соответствует современным требованиям модернизации высшего педагогического образования. Проведённый анализ позволяет утверждать, что интерактивное обучение обладает значительным потенциалом в подготовке будущих педагогов. Оно способствует формированию профессиональных компетенций, развитию педагогической рефлексии, профессиональной идентичности и мотивации к педагогической деятельности. В условиях модернизации высшего образования интерактивное обучение следует рассматривать как стратегическое направление повышения качества подготовки педагогических кадров.

Список литературы

1. Андреев В. И. Педагогика высшей школы. – Казань: Центр инновационных технологий, 2016.
2. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 2008.
3. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. – М.: Высшая школа, 2015.
4. Зимняя И. А. Ключевые компетенции как результат образования. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2014.
5. Кларин М. В. Интерактивное обучение: современные подходы. – М.: Педагогика, 2017.
6. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 2005.
7. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Академия, 2019.